

УДК 796.01:159.9

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА

УРАКЧИНЦЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА

Ассоциированный профессор, кафедра Физической культуры и информатики, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск, Казахстан

ДЖУМАКАЕВА КЛАРА САБИРОВНА

Старший преподаватель, кафедра Физической культуры и информатики, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск, Казахстан

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты психологической подготовки в парашютном спорте. Внимание акцентировано на развиваемых психологических качествах в процессе тренировок. В исследование были включены 30 спортсменов в возрасте 14-16 лет, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы по 15 человек в каждой. Целью исследования было выявление психологических особенностей начинающих спортсменов парашютистов 14-16 лет к прыжкам с парашютом на начальном этапе подготовки, а также разработка программы психологической подготовки. Задачей исследования является воспитание спортсмена - парашютиста с учетом индивидуальных психологических проблем, выявление роли психологической подготовки в парашютном спорте.

Ключевые слова: парашютизм, психологическая подготовка, психологический тренинг, волевые качества.

Популярность такого направления спортивной деятельности как экстремальные виды спорта в настоящее время побила все рекорды. В XX веке развитие человечества характеризуется резким повышением удельного веса обновлений и инноваций, обусловленных целым рядом глобальных эволюционных процессов. Сфера спорта также подверглась влиянию этих процессов. Старые формы культуры движения остались в прошлом, им на смену пришли новые. Растет количество, как направлений спортивной активности, так и видов спорта, ранее не существовавших.

Причины возникновения потребностей в данных видах спорта:

- то, что раньше было доступно небольшому количеству спортсменов в плане физических и психических возможностей, становится достоянием многих;

- в «век скоростей» быть экстремалом модно. Современная промышленность очень чутко реагирует на веяние времени, и производство специализированного спортивного оборудования за короткий промежуток не только поставлено на поток, но и постоянно совершенствуется;

- общей тенденции коммерциализации и профессионализации спорта вообще и экстремального, в частности.

Можно констатировать, что родоначальниками экстрима и продолжателями его традиций являются неординарные люди, их, от общего числа занимающихся составляют довольно малый процент. Психологи трактуют данное поведение с позиции понятия «экстремальная деятельность». Смысл данной деятельности это склонность к новым экзотическим и авантурным видам спорта подготавливающей к преодолению, к удовлетворению через полученные спортивных навыков и опыта самых разных потребностей: от биологических до социальных и высших [1, с. 80-83].

В экстремальных видах спорта спортсмены сталкиваются с высокими уровнями стресса, неопределенностью, риском и опасностью. Они часто преодолевают личные и физические границы, испытывая переживания и эмоции, которые редко возникают в других видах спорта.

Психологическая подготовка позволяет спортсмену эффективно управлять этими эмоциями и ситуациями, преодолевая свои страхи и индивидуальные ограничения.

Это аспект, который отличает экстремальные виды спорта от более традиционных, и который играет важную роль в достижении высоких результатов и сохранении физической и психической безопасности. Независимо от физических навыков и техники, без осознания и управления эмоциями и стрессом, спортсмен не сможет достичь своей полной потенциальной производительности.

Психологическая подготовка парашютиста как понятие различными психологами и педагогами трактуется по-разному. Кто-то за основу берет воспитание эмоционально-волевых качеств, другие – морально - политических, третьи делают упор на формирование нужного отношения к данному виду деятельности, а четвертые связывают психологическую подготовку с активизацией способностей к определенному виду деятельности, считая, что это достигается формированием нужных мотивов и правильного отношения к данной деятельности. Наиболее приемлемой следует признать последнюю точку зрения, так как она не только не противоречив предыдущим, а включает их как составные [2. с.190-191].

Психологическая подготовка позволяет наиболее полно и успешно применить полученные на практике знания, способствует с максимальной отдачей проявить ранее приобретенные навыки и умение, мобилизует волю спортсмена на достижение высоких спортивных результатов.

В практике обучения начинающих парашютистов наиболее важна психологическая подготовка. Новичку требуются большие волевые усилия преодолеть страх высоты, в основе которого лежит врожденный пассивно-оборонительный рефлекс. Поэтому весь комплекс педагогических мероприятий в данный момент должен быть направлен на повышение эмоциональной устойчивости и укрепление волевых качеств и быть постоянным, а не проводится от случая к случаю.

От педагогических способностей инструктора будет зависеть правильный подбор системы психологической подготовки спортсмена-парашютиста. Она должна включать следующее:

- специальную психологическую подготовку в виде занятий, которые заранее планируются в расписании и проводятся на первых этапах учебы. Основная задача которой помочь новичкам избавиться от чрезмерных проявлений пассивно-оборонительного рефлекса при ознакомительном и первых тренировочных прыжках, выработать прочное положительное отношение к предстоящим прыжкам и парашютному спорту в целом.

- общую психологическую подготовку, проводимую на всех этапах обучения, начиная с изучения материальной части парашюта до подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям. Она способствует лучшему решению частных вопросов, возникающих у парашютиста, повседневно совершенствующего спортивное мастерство [3].

Психологическая готовность спортсменов парашютистов в экстремальных ситуациях соревнований зависит от индивидуальных психологических качеств, как высокий уровень поведенческой регуляции, личного адаптационного потенциала, гибкости мыслительных процессов, тревожности, нервно-психической устойчивости, самоконтроля [4, с.216].

Преодоление страха, то есть умение целенаправленно действовать в ситуации страха, не означает избавление от него. Задача состоит в том, чтобы научиться реагировать на опасную ситуацию, не испытывая страха, а лишь реально осознавая степень опасности, вырабатывая дифференцированный подход к самому явлению страха. Тренированность нивелирует патогенное влияние фактора риска [5].

Важную роль в подготовке спортсменов к экстремальным видам спорта играет психологический тренинг. Он помогает развивать необходимые навыки сосредоточенности, контроля эмоций, принятия решений и управления стрессом, справляться с экстремальными условиями и вызовами. Спортсмены, проходящие психологический тренинг, улучшают свою психическую выносливость и способность оставаться спокойными в сложных ситуациях.

Экстремальные виды спорта требуют физических и умственных нагрузок, выходящих за рамки того, что считается нормальным для большинства людей, с постоянно повышенным уровнем стресса. Спортсмены используют ряд психологических приемов, чтобы справиться со страхом и подготовиться психически, включая визуализацию, постановку целей, позитивное самовнушение и дыхательные упражнения [6].

Спортсмены проходят специальные тренировки, которые помогают им развивать концентрацию, уверенность и стрессоустойчивость. Психологическая подготовка включает в себя техники релаксации, визуализации и управления эмоциями.

Визуализация – это мощный инструмент, который помогает спортсменам представить и проработать все этапы выполнения трюков или сложных заданий. Это позволяет снизить уровень тревоги и подготовиться к возможным непредвиденным ситуациям. Релаксация и медитация помогают снизить уровень стресса и улучшить концентрацию, что особенно важно в экстремальных условиях [7].

Установлено, что психологические качества, в большей степени обеспечивающие безопасность прыжка (в основном – морально-волевые), напрямую зависят от уровня тренированности и специальной психологической подготовки. По структуре подготовку можно разделить на четыре основных части, составляющих в сознании целостный образ. Таковыми являются: 1) знание задач прыжка, его процесса, приёмов используемых во время манёвров, 2) убеждённость в безопасности, 3) нацеленность на активные действия, 4) навыки управления психическим состоянием [8, с.226-230].

И как констатирует Михалкова Е.И., психологический тренинг становится неотъемлемой частью подготовки спортсменов к экстремальным видам спорта, обеспечивая им не только высокую физическую подготовку, но и умение эффективно управлять своими мыслями и эмоциями в самых экстремальных ситуациях [9, с.172-185].

В работе с парашютистами приходится учитывать типы темперамента, обозначенные еще Гиппократом. Сочетание свойств нервной системы в определенной комбинации определяет тип темперамента, присущий тому или иному спортсмену:

- сангвиник: сила, подвижность, уравновешенность;
- холерик: сила, подвижность, неуравновешенность;
- флегматик: сила, инертность, уравновешенность;
- меланхолик: слабость, инертность (подвижность), неуравновешенность.

Наиболее универсальным типом темперамента в спортивной деятельности является сангвиник, способный легко приспосабливаться к любым видам спорта и к любым экстремальным ситуациям. Холерик быстрее проявит себя в скоростных видах спорта и видах спорта с высокой степенью коммуникативности между спортсменами. Флегматик будет вне конкуренции в видах, требующих педантичности, настойчивости, устойчивости. Но необходимо помнить, что флегматик очень плохо переучивается в случае имеющихся технических и тактических ошибок [2, с.191].

Особенно важна психологическая подготовка в практике обучения начинающих парашютистов. Первые прыжки, чтобы преодолеть страх высоты, в основе которого лежит врожденный пассивно-оборонительный рефлекс, новичку требуются большие волевые усилия. Поэтому весь комплекс педагогических мероприятий в данный момент должен быть направлен на повышение эмоциональной устойчивости и укрепление волевых качеств. Это позволит «перворазнику» скорее освоиться с непривычной для него обстановкой, закрепить на практике полученные теоретические знания, навыки и умение. Опыт показал, что эти задачи решаются лучше там, где психологическая подготовка постоянна, а не проводится от случая к случаю в зависимости от опыта и педагогических способностей инструктора [10, с.19-21; 2, с.192].

Однако, в практической работе тренера в тренировочном процессе, используют педагогические методы, которые не направлены на мобилизацию психического состояния парашютиста. Поэтому появляются неконтролируемые физиологические реакции и элементы

поведения, снижающие соревновательный результат. Исследователями отмечается роль нервно-эмоционального напряжения в развитии патологических явлений, как истероидные состояния, нервное перенапряжение, срыв адаптации и др. [11, с. 220].

Целью исследования было выявление психологических особенностей начинающих спортсменов парашютистов 14-16 лет к прыжкам с парашютом на начальном этапе подготовки, а также разработка программы психологической подготовки.

Задачей исследования является воспитание спортсмена - парашютиста с учетом индивидуальных психологических проблем, выявление роли психологической подготовки в парашютном спорте, анализ научных исследований и практического опыта спортсменов.

Изучение методов и техник психологической подготовки, применяемых в парашютном спорте, и их эффективности.

При исследовании применяли следующие методы: анализ научно-методической литературы; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; математическая обработка полученных результатов.

В период с 2023-2024 годы на базе Областной детско-юношеской спортивной школы ассоциация боевых искусств г. Уральска, Западно-Казахстанской области было проведено исследование психологического состояния у спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.

В исследование были включены 30 спортсменов в возрасте 14-16 лет, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы по 15 человек в каждой.

Исследование было выполнено в 4 этапа:

1-й этап – теоретико-методологической подготовка, которая включала в себя анализ отечественной и зарубежной литературы, определение предмета и объекта исследования, формулирование гипотез и задач исследования, а также разработку программы исследования и выбор научных методов.

2-й этап - оценка психологического статуса, первичное тестирование психологической готовности к прыжку с парашютом начинающих спортсменов 14-16 лет. Результаты этого этапа исследования позволили выработать программа эмпирического исследования психологической готовности спортсменов к прыжкам с парашютом с целью его дальнейшего внедрения в практическую деятельность.

3-й этап - внедрение программы эмпирического исследования психологической готовности спортсменов к прыжкам с парашютом и ее влияние на психологическую готовность начинающих спортсменов парашютистов 14-16 лет к прыжку с парашютом.

4-й этап - повторное тестирование на психологическую готовность начинающих спортсменов парашютистов 14-16 лет к прыжку с парашютом, оценка результатов тестирования, формирование выводов исследования, доказательство результатов.

Психологическое состояние определяли с помощью психологических методик опросников выраженности волевых особенностей личности Чумакова; методика эмоциональные состояния А. Уэссмана и Ф. Рикса; методика субъективного шкалирования, как эффективный инструмент оценки мнения подростков о прыжках с парашютом.

Оценка эмоционально-волевых показателей позволила выявить показатели психологической готовности, на которые необходимо обратить внимание при разработке программы, которая применялась при обучении.

При разработке программы, направленной на развитие психологической готовности к прыжку с парашютом, учитывались уже имеющиеся у спортсменов сильные стороны, и направлялась на усиление слабых сторон психологической готовности.

Результаты показали, что спортсмены экспериментальной группы, прошедшие дополнительные тренировки и психологическую подготовку с тренером отличались в финальных анализах они повысили свои следующие качества эмоционально - волевой сферы: целеустремленность - 6,36; внимательность - 4,76; энергичность - 6,95; настойчивость - 4,43; выдержка - 7,38; самостоятельность - 6,41; решительность - 4,92; инициативность - 6,00 и

ответственность - 6,30. Спортсмены контрольной группы, не прошедшие дополнительные тренировки и психологическую подготовку с тренером отличились в финальных анализах, они не значительно повысили свои следующие качества эмоционально - волевой сферы: целеустремленность - 6,10; внимательность - 4,32; энергичность - 6,27; настойчивость - 4,35; выдержка - 7,23; самостоятельность - 6,18; решительность - 4,30; инициативность - 5,30 и ответственность - 6,10 (рис. 1).

Исследования указывают на то, что психологическая готовность к прыжку с парашютом у спортсменов, которые более осведомлены, в целом стали характеризоваться высоким уровнем эмоционально - волевых качеств. Поэтому, разработка программы, направленной на развитие психологической готовности к прыжку с парашютом, должна учитывать уже имеющиеся у спортсменов сильные стороны и направляться на усиление слабых сторон психологической готовности, таких как, например, уверенность в себе в экстремальных ситуациях.

Рисунок 1. Эмоционально - волевой показатель психологической готовности спортсменов 14 - 16 лет в области прыжков с парашютом, контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента

Таким образом, после проведения занятий по прыжкам с парашютом и тренировок по психологической готовности, такие показатели эмоционально - волевого компонента как целеустремленность, энергичность, выдержка, самостоятельность стали еще выше. Наряду с этим улучшились значения показателей: инициативность, ответственность, а наименьшие показатели по внимательности, настойчивости. Эти качества крайне необходимы для такого экспериментального вида спорта, как прыжок с парашютом.

Проанализировав полученные в результате исследования компоненты психологической готовности к прыжку с парашютом у начинающих спортсменов 14-16 лет, прошедших обучение необходимо обратить внимание на то, что в целом эмоционально-волевой компонент характеризуется эмоциональным подъемом и стабильностью, когнитивный компонент характеризует отношение к прыжку с парашютом, как к важному, наполняющему, расслабляющему, красивому, интересному событию.

По волевому компоненту психологической готовности к прыжку с парашютом у начинающих спортсменов 14 - 16 лет между контрольной и экспериментальной группой было выявлено значимое различие по шкале «решительность» ($p \leq 0,05$) (рис.2).

Рисунок 2. Значимые различия по волевому компоненту психологической готовности к прыжку с парашютом контрольной и экспериментальной групп начинающих парашютистов 14 - 16 лет ($p \leq 0,05$)

Следовательно, формирование психологической готовности является важным условием успешной деятельности не только в экстремальных, но и в обычных условиях. Это особенно важно для спортсменов в возрасте 14 - 16 лет, когда они сталкиваются с различными вызовами на тренировках и соревнованиях. При подготовке начинающих спортсменов необходимо уделять внимание не только физической, но и психологической подготовке, которая включает в себя формирование психологической готовности к тренировочным и соревновательным мероприятиям.

Психологическая готовность к прыжку с парашютом у начинающих спортсменов, не имеющих в этом опыта, определяется высоким уровнем тревожности и настороженности в отношении к прыжкам с парашютом, а также достаточно высоким уровнем мотивации.

Программа психологической тренинговой работы со спортсменами, не имеющими опыта в прыжках с парашютом, способствует формированию расширенного образа прыжка с парашютом, включающим в себя, как эмоциональный, так и познавательный компонент, повышению уровня психологической устойчивости и развитию навыков самообладания и выдержки.

По волевому компоненту психологической готовности к прыжку с парашютом между начинающими спортсменами 14 - 16 лет контрольной группы и прошедшими психологическое обучение экспериментальной группы было выявлено значимое различие ($p \leq 0,05$) по шкале «решительность» показатель изменился с 4,30 до 5,42. Это объясняется тем, что начинающие спортсмены экспериментальной группы, получившие психологическую подготовку в прыжках с парашютом, проявляют решительность в большей степени, в отличие от спортсменов контрольной группы, не прошедших обучение. Возможно, это связано с общим состоянием организма, которое предполагает собранность и внимательность.

Таким образом, начинающие спортсмены экспериментальной группы, прошедшие обучение по сравнению с начинающими спортсменами контрольной группы не прошедшие психологическое обучение, перед прыжком с парашютом испытывают большую активность, энергичность. В то время, как вторые – апатичны, пассивны. Это различие указывает на то, что психологическая программа подготовки выступила результативно, повысив показатели и наполнив эмоционально – волевою сферу начинающих спортсменов 14 - 16 лет.

Психологический тренинг в экстремальных видах спорта необходим для развития стрессоустойчивости, концентрации и самообладания, что помогает спортсменам преодолевать страх и достигать целей. Он формирует позитивные личностные качества,

формирует уверенность, позволяет сохранять контроль над эмоциями и принимать правильные решения в опасных ситуациях, а также повышает общий уровень психологической подготовки.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Моцовкина Е. В., Глушаченкова О. И. Социально-психологические особенности экстремальных видов спорта. //Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. - 2016. - № 4 (61).- С.80-83.
2. Уракчинцева Г.В., Пакалка Е.О. Индивидуально-психологические особенности личности, занимающиеся парашютным спортом.// Научный журнал. Вестник ЗКИТУ.-Уральск, - 2022. №4 (24). – С.189-193
3. Красникова Н. Этапы обучения в тренировочном процессе. [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.fizkult.ura.ru> (дата обращения: 17.11.2025)
4. Барабанщиков А.В., Белоусов Н.А., Сысоев В.В. Готовность к прыжку с парашютом. - М.: РОСТО, 2007. - 216 с.
5. Карпова О. П. Экстремальные виды спорта как модель адаптации в условиях психоэмоционального стресса [Электронный ресурс] // Новости украинской психиатрии. - Харьков, 2001. - Режим доступа: <http://www.psychiatry.ua/articles/paper033.htm>. (дата обращения: 15.11.2025)
6. Чем опасны экстремальные виды спорта? [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.atlasclinic.ru/blog/chto-govorit-nauka-ob-ekstremalnykh-vidakh-sporta/>
7. Экстремальный Спорт и Острые Ощущения [Электронный ресурс]. –Copyright, 2025.- Режим доступа: <https://ostroadm.ru/psixologiya-ekstremalnogo-sporta/> (дата обращения: 12.11.2025)
8. Портных Е.А. Малозёмов О.Ю., и др. Психологическая подготовка в парашютном спорте. // "Теория и практика современной науки". 2021. - №12(78). – С. 226-230
9. Михалькова Е. И., Радченко С. А. - Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: материалы LXV Междунар. науч. конф. (г. Казань, сентябрь 2023 г.). - Казань: Молодой ученый, 2023. - С. 172-185. - URL: <https://moluch.ru/conf/stud/archive/499/18126> (дата обращения: 15.11.2025)
10. Пакалка Е.О. Роль психологической подготовки в парашютном спорте.// Материалы XI международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызова XXI века».- Астана, 2022.- С.19-21
11. Василенко В.С. Стрессовая кардиомиопатия у высококвалифицированных спортсменов: дис. ...д-ра мед. наук. - Санкт-Петербург, 2012. – 220 с.